

O'QUV MOTIVATSIYASI RIVOJLANISHIGA TA'SIR KO'RSATISHNING METODIK MUAMMOLAR MAZMUNI

Haydarov Fazliddin Ikramovich^{*1}

¹ TIFT universiteti "Pedagogika va psixologiya" kafedrasini professori.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19358343>

Zamonaviy psixologiya fanining yutuqlari insonning xulq-atvori, uning maqsad va motivlariga, bu xulq-atvoriga yo'nalish beruvchi ustanovkalariga faol ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirib bormoqda [1],[2], [3], [4], [5], . Aslida psixologik tadqiqotning har qanday metodi ayni vaqtda muayyan darajadagi psixologik ta'sir metodi hamdir [5]. Zero, ma'lum hodisalarni o'rganishda tadqiqotchi qanday metoddan yoki metodikadan foydalanganidan qat'i nazar, tadqiq etilgan idrok maydonida psixologik ta'sir izlari saqlanib qoladi, bu yerda boshlang'ich holatga nisbatan muayyan o'zgarishlar sodir bo'ladi. Biroq ta'sirning ixtiyorsiz, rejalashtirilmagan oqibatlarini shunchaki inobatga olish boshqa, o'rganilayotgan sohada to'g'ridan-to'g'ri, rejali ta'sir hisobiga o'zgarishlarni keltirib chiqarishga urinish boshqadir. Aynan ikkinchi xil yondashuv, ya'ni shakllantiruvchi yondashuvning tamoyillari, usullari va yaxlit texnologiyasini, ularning samaradorligini baholash mezonlarini ishlab chiqish, shubhasiz, tadqiqotning amaliy ahamiyatini yanada yuksaltiradi. Mazkur tadqiqotda ham o'rganilayotgan muammoga nisbatan shakllantiruvchi yondashuvning imkoniyatlari sinovdan o'tkazildi, psixologik korreksiya va rivojlantirish maqsadiga xizmat qilishi mo'ljallangan uslubiy vositalar tizimi, ulardan foydalanish tartibi ishlab chiqildi va samaradorligi empirik jihatdan tekshirildi.

Psixik hodisalar tizimi nihoyatda egiluvchi va o'zgaruvchan tizimlardan biri bo'lib, haqli ravishda dinamik tizim sifatida tavsiflanadi. Shaxs motivatsion sohasi dinamizmining darajasi yuqori ko'rsatkichga ega psixologik tuzilmalardandir. Ushbu sohada rivojlanish motivlarining yangi darajaga, ya'ni yanada chuqurroq, o'quv faoliyati mazmuni bilan aloqasi yanada kuchliroq bo'lgan motivlar darajasiga yetishini anglatadi [1]. Albatta, bunday rivojlanish o'z-o'zidan spontan va tasodifiy ravishda ro'y bermaydi. Psixik hodisalarning dinamikasi haqidagi nazariy qarashlarga asoslanib, shuni qayd etish mumkinki, tadqiq etilayotgan sohada ijobiy o'zgarishlar doim quyidagi hodisalar bilan bog'liq bo'ladi:

- a) motivatsion tizimning boshqa psixologik tuzilmalar bilan munosabati o'zgarishi;
- b) motivatsion tizim asosini tashkil etuvchi unsurlarning o'zaro munosabati o'zgarishi;
- v) motivatsion tizimni tashkil etuvchi unsurlar tarkibidagi o'zgarishlar.

Shubhasiz, mazkur o'zgarishlar qandaydir tashqi omillar ta'sirida yuz beradi. Bu omillarning ta'siri tartibsiz (xaotik) va tasodifiy yoki tizimli va maqsadga yo'naltirishi mumkin. Albatta, ikkinchi holatda ta'sir samaradorligi, uning natijasida ro'y bergan ijobiy o'zgarishlarning barqarorligi nisbatan yuqori bo'ladi. Tadqiqotimizning ushbu qismida shakllantiruvchi bosqichda o'quv motivlari sohasida psixokorreksion-rivojlantiruvchi ishni tashkil etish uchun qo'llangan amaliy psixologik yordam dasturi, unga kiritilgan mashq-mashg'ulotlarning mazmuni ilmiy-nazariy asoslanadi va alohida olingan mashg'ulotlar samaradorligining tahlili keltiriladi.

Avvalo, shuni yodga olish kerakki, o'quv faoliyati davomida ikki asosiy omil – ta'lim jarayoni va o'quvchi shaxsining o'zaro ta'sirlashuvi amalga oshadi. Shuning uchun eng umumiy ravishda o'quvchilar o'quv motivlariga psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta'sir ko'rsatish sohasida tashkil qilinadigan mashg'ulotlarning ikki yo'nalishini ajratish mumkin:

- 1) ta'lim jarayonining o'zida yashiringan ichki motivatsion imkoniyatlarni yuzaga chiqarish;
- 2) o'quvchi shaxsida yashiringan ichki motivatsion salohiyatni yuzaga chiqarish.

Ta'lim jarayonining o'zidagi ichki motivatsion imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish hisobiga o'quvchilar o'quv faoliyatida ijobiy motivlar ta'sir kuchining ortishiga olib keluvchi mexanizmning asosiy dastaklari o'qituvchining qo'lidadir. Birinchi navbatda, aynan o'qituvchi o'zining kasbiy mehnatiga va o'quvchilar jamoasiga bo'lgan munosabatini o'zgartirishi, ta'lim jarayonini tashkil etish, boshqarish, nazorat qilish va

baholashning ilg'or va samarali, psixologik qonuniyatlarga asoslangan usullarini bilishi va ulardan samarali foydalana olishi hisobiga bolalar o'quv faoliyatining motivatsion jihatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, o'qitishning turli zamonaviy usul va vositalarining o'zi emas, balki o'qituvchining ulardan ijodiy foydalana bilish qobiliyati o'quvchilar o'quv motivatsiyasiga ta'sir ko'rsatishini inobatga olish kerak.

O'quv motivlarini rivojlantirish nuqtai nazardan ham o'quvchining o'quv faoliyatida o'qituvchining markaziy o'rin egallashi, albatta, e'tirof qilinishi kerak. Biroq o'quv motivatsiyasiga psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta'sir ko'rsatishning ikkinchi yo'nalishida, ya'ni o'quvchi shaxsida mujassamlangan va tashqi turtkini kutayotgan motivatsion salohiyatni yuzaga chiqarish masalasida psixologik xizmat va yordamning ahamiyati yuqoridir. Negaki, aynan maxsus psixologik usullar bilan o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'sir orqali bu sohada shunday o'zgarishlarga turtki beriladiki, natijada bu o'zgarishlar pirovardida o'quv motivatsiyasi sohasida rivojlanish sifatida baholanishga loyiq ijobiy holatlarga sababchi bo'ladi. Shuning uchun psixologik ta'sir amaliyotida maxsus psixologik mashg'ulotlarni o'z ichiga oluvchi motivatsion treninglarni ishlab chiqishga va ularni joriy etishga urinish holatlari ko'p uchraydi. Bu yerda shuni e'tiborga olish kerakki, motivatsion treninglarning mazmuni muallifning ilmiy-nazariy qarashlariga, motivatsiya muammosini tushunishdagi metodologik yondashuviga chambarchas bog'liq. Masalan, X.Xekxaufen tomonidan taklif etilgan motivatsion treninglarda o'quvchilarda o'zining faoliyatiga nisbatan daxldorlik hissini kuchaytirishga urg'u beriladi [6]. Shuning uchun bu muallif taklif etgan motivatsion treninglar quyidagi psixologik sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan:

- 1) o'z oldiga qobiliyati va imkoniyatlariga mos maqsadlar qo'ya olish;
- 2) o'z imkoniyati va salohiyatini adekvat baholay bilish;
- 3) o'z faoliyati samaradorligiga ishonish;
- 4) o'z maqsadiga qanchalik erishganligini bilish uchun qayta teskari aloqa o'rnatishga qodir bo'lish;
- 5) o'z harakatlari va ularning oqibatlarini uchun mas'uliyatni his etish.

Boshqa ayrim mualliflar (Dj. Atkinson, Dj. Reynar, 1978) o'quv faoliyati bilan bog'liq ijobiy emotsiyalarni shakllantirishda motivatsion sohani rivojlantirish imkoniyatlarini ko'rib, maxsus emotsional trening orqali o'quv faoliyatidagi xavotirni kamaytirish ko'nikmasini, qiyinchiliklarni oldindan ko'ra olish qobiliyatini tarkib toptirish samarali ekanligiga e'tibor qaratmoqdalar.

Metodologik va metodik tasavvurlarida olamni psixik aks ettirish jarayoni va uning xususiy hosilasi bo'lgan xulq-atvorning boshqarilishida ustanovkaning ahamiyatiga urg'u berish markaziy o'rin egallaydigan mualliflar [4] ning yondashuvlari asosida psixologning o'quv motivatsiyasi sohasidagi shakllantiruvchi-rivojlantiruvchi faoliyati quyidagilarga yo'naltirilishi lozim, deb hisoblanadi:

- o'quvchida avvaldan mavjud ijobiy motivatsion ustanovkalarni qo'llab-quvvatlash va mustahkamlash;
- yangi motivatsion ustanovkalar va ularning yangi sifatlari shakllanishi uchun sharoit yaratish;
- defekt motivatsion ustanovkalarni psixokorreksiyalash;
- o'quvchining o'z imkoniyatlariga nisbatan ham, ularni rivojlantirish istiqboliga nisbatan ham ichki ustanovkalarni psixokorreksiyalash yoki rivojlantirish.

Motivatsiya sohasiga psixokorreksion-rivojlantiruvchi ta'sir ko'rsatish maqsadini ko'zlovchi turli xususiyatli trening va boshqa shakldagi mashg'ulotlarning dasturlarini tahlil etish natijasida shu narsa ayon bo'ldiki, ular bir-biridan o'z metodologik va metodik asoslariga ko'ra ma'lum darajada farqlansa ham, ular o'rtasida umumiylik mavjud. Ushbu mashg'ulotlarning aksariyatida to'rt yo'nalish bo'yicha mashq olib borish – motivlar, maqsadlar, emotsiyalar va bilish faoliyati bilan ishlash ko'zda tutiladi. Bunda, odatda, o'quvchilarda ta'limiy ta'sirga nisbatan ochiqlikni mustahkamlashga, ularda kattalar bilan hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga mo'ljallangan mashg'ulotlar o'tkazish tavsiya qilinadi. O'quvchilar bilan o'tkaziladigan tajriba mashg'ulotlarining alohida yo'nalishi ularga o'quv faoliyatida o'z oldiga realistlik maqsadlar qo'ya olishni o'rgatadigan, buning uchun ularda o'z-o'ziga adekvat baho berish va talabgorlik darajasida o'z imkoniyatlarini to'liq hisobga olishga o'rgatadigan mashg'ulotlardan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O'quv motivatsiyasi sohasidagi shakllantiruvchi ishlarni olib borishda o'quvchilar o'z oldiga barqaror maqsadlar qo'yishga, ularga erishishga qaratilgan harakatlarda qat'iyatli bo'lishga undovchi mashg'ulotlar ham alohida o'rin egallaydi. Bu yo'nalishda turli omillarning xalaqit beruvchi ta'siri sharoitida muayyan o'quv topshiriqlarini bajarishga undaydigan, bajarish vaqtida qaytar aloqa amalga oshirilmaydigan vaziyatda o'ta qiyin masalani yechish talab qilinadigan mashg'ulotlar o'tkazish tavsiya qilinadi.

References

- [1] Барзин К.В. Чтобы ребёнок успешно учился: Педагогический всеобуч родителей. – М.: Педагогика, 1988.- 176 с.
- [2] Имедадзе И.В. Проблема полимотивации поведения //Вопросы психологии. –М., 1984. -№6. -С67-72.
- [3] Лэндрет Г., Хоумер Л., Гловер Дж., Свини Д. Игровая терапия как способ решения проблем ребенка/ Пер. с англ. П.Р.Мошинской. – М.: МОДЭК, 2001.- 320 с.
- [4] Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983.- 96 с.
- [5] Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы социально-психологического тренинга. – М.: МГУ, 1982. - 168 с.
- [6] Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т./ Пер. с нем./ Под ред. Б.М.Величковского; предисл. Л.И.Анцыферовой, Б.М.Величковского. – М.: Педагогика, 1986. Т.2.- 392 с.